

Respuesta a la convocatoria mundial de la UNESCO a las mejores prácticas en materia de ciencia abierta

Contexto

La UNESCO está lanzando una Convocatoria Mundial de Buenas Prácticas en Ciencia Abierta para recopilar prácticas en Ciencia Abierta a nivel individual, institucional, nacional, regional e internacional, con un enfoque particular en las siete áreas prioritarias destacadas en la [Recomendación de la UNESCO sobre la Ciencia Abierta](#) adoptada en noviembre de 2021. El compendio de mejores prácticas resultante se difundirá ampliamente y será una herramienta útil para comprender mejor el panorama actual de las mejores prácticas en ciencia abierta, para identificar posibles brechas y desafíos, y para compartir las lecciones aprendidas.

Este documento es la respuesta a la Convocatoria enviada por el Sistema de Información de Agrobiodiversidad (SIAGroBD) que se desarrolla como parte del [Proyecto GEF de Agrobiodiversidad Mexicana](#), en la [Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad](#) (CONABIO, México), con FAO como agencia implementadora.

Sitio con más información:

<https://www.unesco.org/en/articles/unesco-launches-global-call-best-practices-open-science>

Sitio de la encuesta:

<https://es.unesco.org/feedback/convocatoria-mundial-unesco-mejores-practicas-materia-ciencia-abierta>

Respuesta

1. Nombre de la institución/Afiliación: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad

2. País: México

1. Título de la buena práctica:

Promover la adopción de herramientas digitales para la colecta de datos agrícolas

2. Idioma (s) de la Buena práctica:

Castellano

3. Alcance de la buena práctica:

- Institucional

4. Institución Responsable:

- Gobierno

5. Área(s) de acción cubierta(s) por la buena práctica según la Recomendación de la UNESCO sobre la Ciencia Abierta:

- Invertir en infraestructuras y servicios de ciencia abierta
- Invertir en recursos humanos, formación, educación, alfabetización digital y desarrollo de capacidades para la ciencia abierta
- Promover enfoques innovadores para la ciencia abierta en las diferentes etapas del proceso científico

6. Qué elemento (s) de la ciencia abierta incluye la buena práctica:

- Conocimiento Científico Abierto
 - Datos de investigación abiertos
 - Recursos educativos abiertos
 - Software de fuente y código abiertos
- Infraestructuras de Ciencia Abierta
 - Infraestructuras Virtuales de Ciencia Abierta
- Diálogo Abierto con otros sistemas de conocimiento
 - Comunidades Locales

7. Agente(s) de Ciencia Abierta implementando la buena práctica:

- Investigadores
- Becarios y Científicos
- Líderes en Instituciones de Investigación
- Educadores
- Academia
- Especialistas de la Información
- Organizaciones de la Sociedad Civil
- Informáticos
- Desarrolladores de Software
- Codificadores
- Personal Técnico
- Financiadores de Investigación

8. Agente(s) de la Ciencia Abierta beneficiados por la buena práctica:

- Investigadores
- Becarios y Científicos
- Educadores
- Academia
- Especialistas de la Información
- Codificadores
- Financiadores de Investigación
- Sociedades Científicas

9. Tipos de colaboración(es) promovida por la buena práctica:

- Multidisciplinaria
- Multistakeholder
- Inter-institucional
- Nacional

10. Descripción de la buena práctica:

Proporcione una descripción de la buena práctica de ciencia abierta, abordando, en la medida de lo posible, las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las actividades/componentes clave de la práctica? ¿Qué problemas/cuestiones/retos aborda? ¿Cuáles son los cambios resultantes de la práctica? ¿Cómo beneficia la práctica a la comunidad investigadora y/o a la sociedad en general? (300 palabras)

Como parte del Proyecto GEF de Agrobiodiversidad Mexicana, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), desarrolla el Sistema de Información de Agrobiodiversidad (SIAgroBD), con FAO como agencia implementadora. SIAgroBD recopila datos abiertos sobre agrobiodiversidad asociados a la agricultura tradicional, entre otra información.

La colecta de datos se realiza mediante KoboToolbox (Kobo), una herramienta de software abierto para la colecta digital de datos, desarrollada por la Harvard Humanitarian Initiative, que permite responder formularios desde una aplicación móvil con o sin conexión a internet, o desde su versión web. Kobo se instaló en servidores de la CONABIO para resguardar y administrar los datos localmente, ya que alguna información es potencialmente sensible y que se tiene un alto volumen de imágenes.

La colecta de datos se hace mediante formularios de Kobo diseñados en conjunto con personas expertas en agrobiodiversidad, para incluir datos biológicos, geográficos, agronómicos, socio-económicos, culturales y nutricionales. Con estos formularios, diversos grupos de investigación de instituciones académicas y de la sociedad civil colectan datos en campo, frecuentemente colaborando con comunidades locales. El uso de Kobo va acompañado

de desarrollo de capacidades que impulsa CONABIO mediante capacitaciones, soporte técnico, documentación, talleres e intercambios de experiencias.

Kobo permitió solventar los principales cuellos de botella que enfrentaron proyectos previos de la CONABIO. Para quienes levantan datos en campo, Kobo ayuda a reducir los errores de captura, reduce el tiempo de colecta, integra diversos tipos de datos en una misma aplicación, permite trabajar de forma simultánea y brinda un respaldo inmediato. Para el equipo técnico de CONABIO, Kobo facilita la implementación de flujos de trabajo reproducibles que reducen el tiempo de limpieza, integración y revisión, además de monitorear en tiempo real el avance de los proyectos. Como resultado se generan datos abiertos sobre agrobiodiversidad confiables y rápidamente disponibles a la sociedad.

11. Replicabilidad/escalado de la buena práctica:

¿Es factible que esta práctica pueda ser utilizada y/o ampliada en otras instituciones, países o regiones?

- Sí

Si respondió afirmativamente por favor describa brevemente cómo (100 palabras)

Dado que se trata de una herramienta de software abierto, KoboToolbox puede ser utilizado de forma gratuita por otras instituciones. Algunas actividades que CONABIO ha realizado para promover su adopción por otras instituciones son: brindar talleres de capacitación y publicar los materiales que se utilizan para este fin de forma que puedan reusarse; documentar y compartir cómo KoboToolbox se inserta dentro de los flujos de trabajo reproducibles para movilizar los datos desde la colecta hasta la publicación; generar documentación de forma participativa sobre mejores prácticas para usar y adaptar la herramienta a diferentes contextos.

12. Costo de la buena práctica:

Si fuera posible, proporcione un coste aproximado para el funcionamiento de la buena práctica de ciencia abierta e indique la fuente y la duración de los fondos. (50 palabras)

KoboToolBox puede usarse sin costo en sus servidores, pero con restricciones de almacenamiento. Si se usa en servidores propios, el financiamiento debe considerar personal de administración de sistemas. También se requiere personal que se dedique a: (1) desarrollo de capacidades para usuarios, y (2) administración y gestión de los datos.

13. Evaluación/Valoración/Medición del impacto de la Buena Práctica:

¿Cuáles son los primeros impactos de esta buena práctica de ciencia abierta? ¿Cómo se evaluó la práctica? ¿Qué indicadores se utilizaron para evaluar el impacto de la práctica? (200 palabras)

En un proyecto previo al uso de KoboToolbox que también involucró captura de datos (~25,000 registros) por diversos grupos de investigación, la colecta se hizo en formularios en papel que posteriormente se digitalizaron y conjuntaron en una sola base. La digitalización y corrección de errores se convirtieron en un cuello de botella tal que se tuvo que contratar personal extra. Entre la colecta y la publicación de los primeros datos pasaron 5 años. En comparación, KoboToolbox ha permitido coleccionar y digitalizar ~10,000 registros, facilitando su limpieza e integración de forma reproducible. El tiempo entre que los datos se coleccionan, revisan y quedan listos para su publicación es de semanas o pocos meses.

Como parte del SiAgroBD los indicadores que se monitorean son: número de registros, número de usuarios activos y número de instituciones de adscripción. Además, se realizó una encuesta anónima sobre experiencias de uso. La gran mayoría de usuarios reportó que KoboToolbox ha facilitado la colecta y recomendaría su uso; casi la mitad reportó que también ha facilitado el trabajo en equipo, la revisión y el respaldo de datos. En las otras percepciones destacan la necesidad de adaptar la herramienta a diferentes contextos y brindar más capacitación.

14. Sitio Web/enlace a más información acerca de la práctica:

<https://doi.org/10.6084/m9.figshare.19388774.v1>

Colaboración para la gestión de datos en el Sistema de Información de Agrobiodiversidad, CONABIO. Presentación para la Segunda Reunión Virtual Anual de la Comunidad de Práctica de Mejora de los Datos Agrícolas Globales (IGAD) 2022.

Video: <https://youtu.be/CBwZ9LZrc0Q?t=3535>